

EL INTERNET DE LAS COSAS Y LA PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD EN UN MUNDO CONECTADO

Carlos Luis Sánchez Pacheco ¹

Recibida: mar., 25 feb. 21:13

Aceptada: 9 /3 / 2020

¹**Carlos Luis Sánchez Pacheco:** Doctorando en Educación en la Universidad César Vallejo – Perú, Docente de Informática, Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre, carlossanchez21@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4831-5813>

RESUMEN

Este artículo pretende exponer el escenario actual de la Internet de las cosas y las perspectivas futuras de un mundo intensamente conectado, exponiendo puntos delicados relacionados con la protección de la privacidad, la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos, fundamentales para la Estado democrático de derecho. A través de la investigación documental, se abordan algunos modelos regulatorios internacionales, así como la situación actual del Ecuador en este contexto. Se demuestra cómo las graves deficiencias en el diseño institucional especificado para el país pueden poner en peligro la efectividad y la necesidad de una ley nacional de protección de datos.

Palabras clave: Internet de las cosas, IdC, privacidad, riesgos

THE INTERNET OF THINGS AND THE PROTECTION OF PRIVACY IN A CONNECTED WORLD

ABSTRACT

This article aims to expose the current scenario of the Internet of things and future perspectives of an intensely connected world, exposing sensitive points related to the protection of privacy, freedom of expression and privacy of citizens, fundamental to the democratic State of right. Through documentary research, some international regulatory models are addressed, as well as the current situation of Ecuador in this context. It demonstrates how serious deficiencies in the institutional design specified for the country can jeopardize the effectiveness and the need for a national data protection law.

Keywords: Internet of things, IoT, privacy, risks

1. INTRODUCCIÓN

La llegada de la Internet de las cosas (IdC) ha ampliado la preocupación de las personas sobre su vulnerabilidad a la introducción de nuevas tecnologías en diversos campos de su vida cotidiana.

La posibilidad de comunicación instantánea entre personas de cualquier parte del mundo, independientemente de la distancia entre ellas; el tránsito ágil a través de las ciudades a través de mapas digitales interactivos, que señalan rutas, restaurantes y atracciones turísticas; servicios de registro en línea y resolución de problemas que no requieran el desplazamiento; el intercambio de noticias y opiniones a través de las redes sociales y otras actividades de la realidad se han vuelto más eficientes y simplificados.

Sin embargo, este intenso intercambio de información ha dado lugar a una enorme acumulación e intercambio de datos personales por parte de innumerables empresas e individuos, a menudo de forma no consentida o incluso inadvertida por parte de los titulares de esta información, moviendo un mercado real en el que los datos personales son la nueva moneda de cambio.

En su último informe de tendencias, actualizado el 20 de febrero del 2019, Cisco, una de las compañías de tecnología más grandes y relevantes del mundo, predijo que para 2022, la cantidad de dispositivos conectados será más de tres veces mayor que el tamaño de población (3,6 dispositivos por persona), alcanzando los 28,5 mil millones.

Es claro, por lo tanto, que la exposición a diferentes fuentes de recolección de datos, así como la posibilidad de acceso a esta información por parte de terceros, que ya han experimentado los individuos hoy, alcanzarán niveles nunca antes experimentados.

Por lo tanto, el debate sobre los límites que deben protegerse y las consecuencias de la falta de control y el uso malintencionado de datos personales ha desempeñado un papel destacado en el contexto de la IdC.

2. DESARROLLO

¿Qué es el Internet de las cosas?

No existe una definición única y precisa para el Internet de las cosas. De hecho, el término se usa a menudo de forma genérica para referirse a

la multiplicación de objetos en hogares, lugares de trabajo, ciudades e industrias que se conectan a Internet y adquieren varios niveles de inteligencia y capacidad de procesamiento. En un sentido amplio, por lo tanto, no se trata solo de conectar cosas, sino también de darles el poder de procesar datos, haciéndolos "inteligentes".

Por lo tanto, IdC se refiere a la creciente aparición de dispositivos (Rosner & Erin, 2018), a menudo ordinarios, que realizan funciones diferentes a las que se realizan habitualmente refrigeradores que se comunican directamente con los mercados y solicitan el reemplazo de productos sin la necesidad de intervención de sus dueños, autos que se conducen solos por las calles hacia un determinado destino, los edificios que saben dónde están ubicadas todas las personas que están adentro y son capaces de analizar y controlar diferentes parámetros estructurales y ambientales son solo algunos ejemplos.

El origen del término se remonta a 1999, cuando el entonces director de Auto-ID Center de MIT2, Kevin Ashton, utilizó el título como título para una presentación hecha en Procter & Gamble. Ya en ese momento, como lo expresa el propio autor (Ashton, 2009), su opinión era que las computadoras y, por lo tanto, Internet dependían casi totalmente de las ideas y la información proporcionada y creada por los seres humanos, que, por su propia naturaleza, tenía atención, tiempo y precisión limitados, no pudiendo capturar completamente los datos sobre cosas en el mundo real. Este fue un aspecto importante a considerar, ya que los seres humanos y el medio ambiente eran físicos (existían) y, por lo tanto, la economía, la sociedad y los medios de vida de las personas no se basaban en ideas, sino en "cosas".

Entonces, al acuñar el término "Internet de las cosas", Kevin propuso que las computadoras pudieran recopilar información por sí mismas para que pudieran "ver, oír y sentir" el mundo por sí mismas. Los sensores y las tecnologías de radiofrecuencia permitirían esto: identificar, observar y comprender el mundo sin las limitaciones de la provisión de datos por parte de los seres humanos, lo que hace que IdC tenga el potencial de cambiar el mundo a medida que Internet ha cambiado, o incluso más.

Cabe mencionar, sin embargo, que aunque el término surgió en 1999, la idea de objetos no informáticos conectados en red surgió mucho antes. Como lo expresó (Rosner, Privacy and the Internet of Things, 2016), ya en 1970, los programadores de la Universidad Carnegie Mellon

conectaron una máquina de Coca-Cola a Arpanet, el predecesor de Internet. En las décadas que siguieron, surgieron una serie de conceptos a menudo superpuestos para describir un mundo en el que los objetos se hablarían entre sí, monitoreando silenciosamente las máquinas, los entornos y los seres humanos a través de sensores: inteligencia ambiental, contexto computacional, máquina a máquina y, más recientemente, sistemas ciberfísicos.

La IdC reúne una serie de tendencias convergentes, como el acceso generalizado a las telecomunicaciones y redes locales a bajo costo, sensores más económicos y más precisos, mayor capacidad de procesamiento, miniaturización y nanotecnología, tecnologías de seguimiento de ubicación (como GPS), prototipos a bajo costo y la adopción generalizada de teléfonos inteligentes como plataforma para la interfaz del dispositivo. Estos avances tecnológicos congruentes han llevado a IdC a superar a los anteriores, permitiéndole emerger del entorno informático limitado y conectarse directamente con el mundo físico, o "cosas" (NSTAC, 2014).

¿Cómo se vuelven inteligentes las "cosas"?

Como se ve, IdC va más allá de la simple conexión de máquinas y equipos a Internet, refiriéndose, de hecho, al surgimiento de una red mundial de dispositivos interconectados e interdependientes, capaces de capturar y procesar datos del mundo físico para producirlos. Información con alta precisión y en gran cantidad en el mundo digital, así como para inducir adaptaciones y acciones que hacen las operaciones más eficientes, contribuyendo con el desempeño de las actividades en las ramas más diversas del desempeño humano.

Las "cosas" en la IdC incluyen potencialmente todo: seres vivos, postes de luz, fábricas, rociadores de jardín, automóviles, cohetes, presas. Aunque estos dispositivos se caracterizan por ser "inteligentes", en realidad son los sensores, microcontroladores y actuadores incluidos en estos dispositivos los que se encargan de recopilar, procesar y recibir instrucciones por Internet, respectivamente, para hacer las cosas (Rose, Eldridge, & Chapin, 2015).

Teniendo en cuenta que la inteligencia y el valor de un sistema de IdC se basan en gran medida en lo que se puede extraer de los datos asociados, los sensores son una parte fundamental de IdC, ya que pueden capturar los parámetros del

mundo físico. Basados en innovaciones en términos de materiales y nanotecnología, los sensores han evolucionado ampliamente, resultando en una mayor precisión, menores costos y tamaños, y la capacidad de detectar y medir parámetros previamente imposibles (Dunko, Misra, Robertson, & Snyder, 2017).

En cuanto al sistema de control, en IdC, los dispositivos básicamente necesitan dos componentes: "cerebro" y conectividad. Normalmente, como se describe en el libro Internet de las cosas de (López i Seuba, 2019), los dispositivos utilizan un microcontrolador como "cerebro", que tiene un microprocesador, memoria y puertos de entrada y salida. Las funciones deseadas y el tamaño del dispositivo determinarán la capacidad y las proporciones del microcontrolador.

Privacidad y la IdC.

¿Qué es la privacidad?

Similar al Internet de las cosas, también, el concepto de privacidad no es algo estancado o simple de establecer. Es un fenómeno económico, político, legal, social y cultural que varía según el país, la región, la sociedad y sus tradiciones culturales y legales.

El derecho a la privacidad y la protección de datos es esencial para asegurar la participación imparcial de los ciudadanos en la vida política, así como la libertad de expresión, de modo que no solo sea para la protección del individuo sino también para el mantenimiento de un verdadero estado democrático.

En este sentido, la privacidad "promueve y alienta la autonomía moral de los ciudadanos, el pilar central de la democracia" (Chen Mok, 2010). Por lo tanto, su tutela debe considerarse central para el interés público, y es fundamental promover debates abiertos e intensos sobre el tema y su regulación y protección por parte del Estado.

Riesgos de privacidad en IdC

Las innovaciones y facilidades introducidas por la intensa difusión de dispositivos conectados, presenciadas en las últimas décadas, también traen nuevos desafíos, que ya se perciben en diferentes aspectos de la sociedad.

En esta nueva realidad, donde cientos de objetos inteligentes participan activamente en la vida diaria de cada persona, a menudo sin su

conocimiento o consentimiento, es imposible no pensar en los riesgos e impactos en la privacidad generados por estas nuevas tecnologías que, de hecho, están aquí para quedarse.

Investigadores y académicos han estado estudiando los peligros asociados con IdC en el campo de la privacidad desde hace algunos años. (Rosner, Privacy and the Internet of Things, 2016), enumera seis de estos riesgos, que se resumen a continuación:

- **Monitoreo mejorado**

Uno de los mayores riesgos de privacidad que proviene de un mundo que está intensamente conectado por dispositivos capaces de recopilar y procesar datos es el alto monitoreo de las actividades y la vida cotidiana de las personas. Curiosamente, la capacidad de comprender el contexto en el que se insertan las personas a través de la colección de audio, video, ubicación y otras formas de detección es uno de los grandes pilares de IdC. Las posibilidades de proporcionar nuevos e importantes servicios que surgen de esta recopilación de información, que sin duda mejoraron las experiencias de los usuarios, permiten un aumento de la eficiencia, mejoran la seguridad de los ciudadanos, entre muchos otros beneficios, son enormes.

- **Recopilación de datos no autorizados**

La introducción de dispositivos sensibles en la vida cotidiana de las personas plantea preguntas relacionadas con el tema del consentimiento, visto desde dos puntos de vista principales: el conocimiento que los datos personales de cualquier tipo se recopilan en entornos públicos y privados; y la capacidad de autorizar o evitar que dicha información sea capturada y compartida.

Teniendo en cuenta que la IdC se puede ver como una estrategia de desarrollo de productos al incorporar un aumento en el monitoreo, computación y conectividad en las líneas de producción existentes (Rosner, Privacy and the Internet of Things, 2016), abordar estos problemas abarca aspectos relacionados con el diseño del producto. Y también la autonomía de los usuarios.

- **Almacenamiento de información médica.**

En varios países del mundo, incluido Ecuador, el almacenamiento de información médica de diferentes fuentes relacionadas con una persona

en particular se rige por un conjunto específico de reglas destinadas a protegerla. Estos datos se tratan de forma confidencial y su divulgación está permitida en casos muy específicos⁶.

Las razones por las que estos datos merecen este tratamiento diferencial implican la seguridad necesaria para el paciente de que su información no se revelará sin su consentimiento, generando una relación de confianza y transparencia; protección contra la estigmatización, pérdida de empleo o cualquier otro daño que pueda ser causado por la divulgación de una condición o enfermedad médica; la creencia de que las personas tienen control sobre quién debería conocer su condición física o mental (Rosner, 2016).

- **Romper la segregación de contextos informativos.**

De todos los riesgos mencionados anteriormente, resaltados por el autor, es imposible no notar la nueva realidad traída por el Internet de las Cosas, que surge de la mezcla de datos de diferentes fuentes y aspectos de la vida de las personas, descrita por la expresión “fusión sensorial”.

En IdC, el término se refiere al hecho de que la combinación de dos o más sensores o dispositivos puede generar inferencias inesperadas sobre diferentes aspectos, a menudo no relacionados con el propósito o el contexto originalmente previsto para estos sensores.

- **Diversificación de grupos de interés.**

El riesgo de diversificación de partes interesadas enumerado por (Rosner, Privacy and the Internet of Things, 2016) se refiere al aumento de partes interesadas en toda la cadena de fabricación, recolección, procesamiento y transmisión de datos. El autor destaca no solo su aumento en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos.

El Internet de las cosas ha ampliado enormemente la posibilidad de que los nuevos participantes, a menudo con poca o ninguna experiencia, ingresen al mercado y obtengan acceso a un gran volumen de datos.

- **Mayor vigilancia gubernamental**

En 2013, las revelaciones de Edward Snowden, ex analista de contratos de la NSA, publicaron diversos datos e información secreta

sobre el programa de monitoreo masivo del gobierno de EE. UU. A través de La vigilancia global del tráfico de comunicaciones e información realizada a través de diversos programas ha expuesto al mundo la extensa agenda de vigilancia del país en todo el mundo.

(Rosner, 2016) recuerda que, según numerosos informes periodísticos como The Guardian y The Washington Post, un componente crítico que permitió este monitoreo extenso y en profundidad de personas en todo el planeta fue precisamente la transferencia de datos personales recopilados por empresas privadas al Gobierno del Norteamericano, ya sea a través de solicitudes directas dirigidas a estas compañías, o por medio de espionaje y acceso no autorizado a servidores de compañías como Google, Facebook, Apple y otros gigantes del mercado digital.

Experiencias internacionales de regulación.

Frente a las perspectivas de una intensa propagación de dispositivos capaces de recopilar y procesar datos de todos los individuos, en los entornos y contextos más diversos, proporcionar información a un número creciente de actores, las cuestiones relacionadas con la protección de la privacidad y el papel del Estado en este escenario aumentan entornos bastante complejos.

Es evidente que, como ya se señaló, el avance de la tecnología y el monitoreo aporta numerosos beneficios a la sociedad, y que existen varias posibilidades y opiniones sobre los modelos regulatorios que deben adoptarse para proteger la privacidad de las personas. Sin embargo, si bien no se pretende crear barreras al cambio tecnológico, las vulnerabilidades relacionadas con estas nuevas tecnologías y la protección necesaria de la privacidad de los ciudadanos, la libertad de expresión y la privacidad no se pueden dejar atrás.

En este sentido, algunos países han estado progresando desde hace algunos años en términos de acuerdos regulatorios e institucionales relacionados con este tema, y es importante estudiar las soluciones adoptadas por ellos.

- **Unión Europea**

En cuanto al acuerdo institucional, la Unión Europea cuenta hoy con varias organizaciones oficiales dedicadas a la protección de datos personales.

Como organismo supervisor, el sistema europeo ha establecido una autoridad

independiente específicamente para la protección de datos personales, de conformidad con el art. 8 de la (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2000), que dispone:

“Artículo 8 Protección de datos personales.

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos personales que le conciernen.

2. Dichos datos se procesarán de manera justa para fines específicos y con el consentimiento de la persona interesada o por cualquier otro motivo legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recopilados sobre ellos ya obtener su rectificación.

3. El cumplimiento de estas reglas estará sujeto a la supervisión de una autoridad independiente”.

Sobre la base de esta disposición, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), un organismo independiente de supervisión y asesoramiento, fue fundado en 2004, que supervisa el procesamiento de datos personales por parte de la administración de la UE para garantizar cumplimiento de las normas de privacidad; Asesorar a las instituciones y organismos de la UE sobre todos los aspectos del procesamiento de datos personales y las políticas y la legislación asociadas; manejar las quejas y realizar investigaciones; trabajar con las autoridades nacionales de los Estados miembros para garantizar la coherencia en la protección de datos; Monitorear nuevas tecnologías que puedan impactar la protección de datos.

- **Estados Unidos**

En un enfoque completamente diferente, pero también extremadamente relevante en el escenario mundial, los Estados Unidos no tienen una ley federal general específica que se ocupe de la protección de los datos personales de los individuos. Más bien, el tema se rige por leyes federales dispersas, leyes estatales y códigos de conducta y regulaciones estipuladas por el sector privado, siguiendo la lógica federativa del país.

Las leyes federales se emiten para sectores específicos como la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud (HIPAA), la Ley Gramm-Leach-Bliley (Ley de Telecomunicaciones) y la Ley de Consumidores. Ley de protección de la privacidad en línea - COPPA.

Además de estos, vale la pena mencionar dos reglas más generales: la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas (ECPA), que, entre otras cosas, prohíbe la interceptación de mensajes telefónicos o electrónicos y establece mecanismos distintos para acceder a cierta información, especificando lo que se puede obtener solo por orden judicial u orden de registro. A lo largo de los años, esta ley se ha actualizado para cubrir también las comunicaciones digitales. Y la Ley de Privacidad, que establece pautas para la recopilación, almacenamiento, uso y diseminación de datos por parte de las agencias federales, impone la obligación de estas agencias de divulgar registros públicos de información y dar su consentimiento para dicha divulgación de datos de individuos por estas entidades, excepto en situaciones excepcionales (Valente, 2018).

- **Latinoamérica**

Con respecto a los aspectos normativos, varios países latinoamericanos ya cuentan con legislación específica para la protección de datos, como Chile, Argentina, Uruguay y Colombia (Valente, 2018).

En Chile, la ley se promulgó en 1999, estableciendo límites en el uso de los datos, que en ese país deberían restringirse al propósito establecido en el momento de la recopilación, a excepción de los registros publicados. Además, el texto establece que el procesamiento de datos personales por parte del gobierno debe estar vinculado a las disposiciones de la ley, lo que también impide que el gobierno divulgue información sobre condenas una vez que hayan sido prescritas.

En Argentina, la Ley de Protección de Datos Personales también se aprobó hace unos años, en el año 2000, que regula las bases de datos públicas y privadas y también establece su uso para los fines para los que se obtuvieron. El tratamiento está sujeto al consentimiento del titular, que debe ser libre, expreso e informado, con algunas excepciones.

Uruguay, por su parte, ha desempeñado un papel destacado en la protección de datos personales en América Latina, siendo el segundo país de la región en obtener el reconocimiento por parte de la Unión Europea de que promueve la adecuada protección de datos y el primer país fuera de la UE en ratificar el Convenio 108 del Consejo Europeo.

Brasil carecía de una ley específica para regular la protección de datos e incluso de una definición de datos personales. Durante años el país mantuvo diversas leyes sectoriales que incluían disposiciones generales sobre protección a las personas y a sus datos. La legislación fragmentada de Brasil llegó a su fin en julio de 2018 cuando el Senado de Brasil aprobó la Ley General de Protección de Datos de Brasil, estableciendo un régimen único de protección de datos personales basado en las disposiciones de GDPR.

La regulación de la privacidad en Ecuador.

En la actualidad el Ecuador cuenta con varias leyes para garantizar la protección de los datos personales. Es necesario indicar que en la actualidad los datos personales no se encuentran protegidos frente a la injerencia de terceras personas, entre las leyes y reglamentos para proteger la información tenemos la Constitución de la República del Ecuador el objetivo del Habeas Data, es el tener acceso de los mismos, rectificar, eliminar o anular, cabe señalar que los datos personales, cuya finalidad es la de proteger frente a los avances tecnológicos.

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Artículo 66 numeral 19 dice.

“El derecho a la protección de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección”

Es así que la Ley Orgánica de la Información de datos civiles habla de la protección de los datos personales, es decir protege la confidencialidad de la información personal.

Sin embargo, para que un estándar cumpla y cumpla efectivamente su misión de servir a las personas y a la comunidad, no es suficiente para que se edite. Su implementación debe ser tratada como una prioridad por el Gobierno, a fin de proporcionar a los involucrados todos los instrumentos posibles para garantizar que se cumpla adecuadamente y que su proceso de implementación se realice con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos e interés público

El 16 de enero del 2019 la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos dio a conocer un borrador del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para Ecuador. El objetivo de este documento es regular el ejercicio del derecho a la protección de datos

personales basado en el modelo europeo, adaptando a la realidad ecuatoriana.

Entre los principales puntos de esta ley tenemos:

- Reconocer los diferentes principios para la aplicación de la ley en el tratamiento de datos personales, tales como legalidad, lealtad, legitimidad, finalidad, entre otros.
- Reconocer derechos a favor de los titulares de los datos, tales como el derecho a la transparencia, derecho al acceso, derecho de eliminación de datos, entre otros.
- Establecer un régimen especial para datos sensibles, datos de niños, adolescentes, etc.
- Establecer un régimen de seguridad y protección de datos personales.
- Regular la transferencia internacional de datos.
- Establecer obligaciones para los responsables y encargados del tratamiento.
- Establece un régimen de infracciones tales como la falta de notificación a las vulneraciones de seguridad, utilización de información o datos para fines distintos a los declarados, no implementación de políticas de protección de datos personales en las empresas, etc.

Este proyecto se encuentra en la fase de discusión y diálogo con los diferentes actores de la sociedad ecuatoriana y está sujeto a modificaciones previo a la presentación en la Asamblea Nacional del Ecuador donde deberá ser discutido y aprobado para la entrada en vigencia.

3. CONCLUSION

En el contexto de la Internet de las cosas, las perspectivas apuntan al hecho de que la realidad ya experimentada, en la que la vida cotidiana de las personas está rodeada de dispositivos conectados a Internet, capaces de recopilar y procesar innumerables datos, será muy importante. , intensificado en los próximos años. Prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas serán de alguna manera monitoreados o monitoreados.

Aunque es innegable que la evolución tecnológica experimentada en las últimas décadas, especialmente desde el advenimiento de Internet, ha aportado numerosos beneficios a la sociedad y a la vida de las personas en general, debe considerarse que la recopilación masiva de datos personales también conlleva diferentes

consecuencias y riesgos. Relacionado con la privacidad de las personas.

Junto con la exposición de la privacidad de las personas, este conjunto de dispositivos que pueden observar y "sentir" su entorno genera otros riesgos asociados con el aumento de la vigilancia gubernamental; el intercambio y la comercialización de datos entre personas y empresas de una manera no permitida por el titular; y la escasa transparencia del camino recorrido por la información recogida.

En este sentido, ha habido un creciente debate en las últimas décadas sobre el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales, con el fin de anticipar las consecuencias perjudiciales para los ciudadanos, así como para evitar o mitigar algunos riesgos que deberían intensificarse en los años subsiguientes.

A inicios del 2019, Ecuador está impulsando una ley acorde a la Unión Europea. Sin embargo, existen serias deficiencias en el diseño institucional establecido por la normativa, con respecto a la gobernanza del organismo central creado para garantizar su aplicación, que tiene poderes normativos, de supervisión y de sanción.

Estas debilidades, entre otras cosas, crean un entorno inseguro con respecto a las influencias políticas y económicas en la aplicación de la nueva política de datos, que puede resultar en decisiones gubernamentales basadas en intereses personales, en detrimento del mejor interés público y la protección de la privacidad de los ciudadanos.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ashton, K. (22 de junio de 2009). That "Internet of Things" Thing: In the Real World Things Matter More than Ideas. Obtenido de RFID Journal: <http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986>

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (18 de diciembre de 2000). Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Obtenido de http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf

Chen Mok, S. (2010). Privacidad y protección de datos: un análisis de legislación comparada. Diálogos Revista Electrónica de Historia, vol. 11, núm. 1, 111-152.

Constitución de la República del Ecuador. (2008).

Dunko, G., Misra, J., Robertson, J., & Snyder, T. (2017). *A Reference Guide to the Internet of Things*. Carolina del Norte: Bridgera LLC.

López i Seuba, M. (2019). *Internet de las cosas. La transformación digital de la sociedad*. Madrid: RA-MA Editorial.

NSTAC. (2014). *Report to the President on the Internet of Things*. DRAFT.

PwC. (2019). *22nd Annual Global CEO Survey*. Obtenido de <https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2019/report/pwc-22nd-annual-global-ceo-survey.pdf>

Rose, K., Eldridge, S., & Chapin, L. (2015). *The Internet of Things: An Overview*. Internet Society.

Rosner, G. (2016). *Privacy and the Internet of Things*. California: O'Reilly Media, Inc.

Rosner, G., & Erin, K. (2018). *Clearly Opaque: Privacy Risks of the Internet of Things*. Obtenido de <https://www.iotprivacyforum.org/wp-content/uploads/2018/06/Clearly-Opaque-Privacy-Risks-of-the-Internet-of-Things.pdf?d8bd54&d8bd54>

Valente, J. (07 de 05 de 2018). *La legislación de protección de datos ya es una realidad en otros países*. Obtenido de <http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-05/legislacao-de-protecao-de-dados-ja-e-realidade-em-outros-paises>